

TARAQQIYOT STRATEGIYASI DOIRASIDA O'ZBEKISTON VA TURKIYA BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Tarix kafedrasida dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori (PhD)

Jumayeva Sabina Karomat qizi

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) 1-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi "doirasida O'zbekiston va Turkiya boshlang'ich ta'lim tizimlari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqotda har ikki davlatning ta'lim maqsadlari, kompetensiyaviy va konstruktiv yondashuvlari, fanlar integratsiyasi hamda ta'limni raqamlashtirish (EBA platformasi) tajribasi solishtirilgan. Shuningdek, Turkiyaning ilg'or pedagogik amaliyotlarini O'zbekiston "Milliy o'quv dasturi"ga moslashtirish va ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Taraqqiyot strategiyasi, boshlang'ich ta'lim, ta'lim maqsadi va mohiyati, kompetensiyaviy yondashuv, Turkiya ta'lim modeli, EBA raqamli tizimi, Milliy o'quv dasturi, fanlar integratsiyasi, formativ baholash.

Аннотация: В данной статье в рамках «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» проводится сравнительный анализ систем начального образования Узбекистана и Турции. В исследовании сравниваются образовательные цели, компетентностные и конструктивистские подходы, интеграция предметов, а также опыт цифровизации образования (платформа EBA) обеих стран. Кроме того, представлены научно-практические выводы по адаптации передового педагогического опыта Турции к «Национальной учебной программе» Узбекистана и повышению качества образования.

Ключевые слова: Стратегия развития, начальное образование, цель и сущность образования, компетентностный подход, турецкая модель образования, цифровая система EBA, Национальная учебная программа, интеграция предметов, формативное оценивание.

Abstract: This article provides a comparative analysis of the primary education systems of Uzbekistan and Turkey within the framework of the

"Development Strategy of New Uzbekistan for 2022–2026". The study compares the educational goals, competency-based and constructivist approaches, integration of subjects, and the experience of digitalization of education (EBA platform) in both countries. Furthermore, scientific and practical conclusions are presented on adapting Turkey's advanced pedagogical practices to the "National Curriculum" of Uzbekistan and improving the quality of education.

Keywords: *Development strategy, primary education, goal and essence of education, competency-based approach, Turkish education model, EBA digital system, National Curriculum, subject integration, formative assessment.*

Bugungi shiddat bilan o'zgarayotgan globallashuv va axborot texnologiyalari asrida har qanday davlatning barqaror iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyoti uning ta'lim tizimi poydevori qanchalik mustahkam ekanligi bilan o'lchanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan tasdiqlangan "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi"ning to'rtinchi yo'nalishi bevosita inson qadrini yuksaltirish, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish va erkin fikrlovchi avlodni tarbiyalashga qaratilgan. Ushbu strategik hujjatda maktab ta'limi tizimini sifat jihatidan mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish, o'quv jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish orqali yosh avlodni quruq yodkashlikdan qutqarib, analitik va mantiqiy fikrlashga o'rgatish davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifa qilib belgilangan. Uzluksiz ta'limning eng muhim bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich ta'lim bolaning olamni anglash modeli, tafakkur uslubi va ijtimoiy ko'nikmalari shakllanadigan metodologik jarayondir. Shu ma'noda, ta'lim tizimi O'zbekiston bilan lisoniy, madaniy va tarixiy jihatdan yaqin bo'lgan, ayni paytda o'zining maktab ta'limini zamonaviy pedagogik paradigmalarda asosida muvaffaqiyatli isloh qila olgan Turkiya Respublikasi tajribasini konseptual o'rganish dolzarb ilmiy ahamiyat kasb etadi. Ikkala mamlakatning boshlang'ich ta'limga doir qonunchilik va metodologik yondashuvlarini umumlashgan holda qiyoslash orqali milliy ta'limimiz sifatini yuksaltirish uchun muhim strategik xulosalar ishlab chiqish imkoniyati mavjud.

Har qanday ta'lim tizimining falsafasi, maqsadi va fundamental yo'nalishi avvalo uning tuzilmasi, davomiyligi hamda o'quv dasturlarining mazmunida o'z aksini topadi. O'zbekiston va Turkiya ta'lim tizimining tub mohiyati va vazifalarini solishtirganda, dastlab ularning tarkibiy davomiyligi hamda qonunchilikdagi tayanch maqsadlarini tahlil qilish muhimdir. Turkiyada

boshlang'ich ta'lim (Ilkokul) majburiy ta'limning ilk bosqichi hisoblanib, u to'rt yil (1-4-sinflar) davom etadi. Ushbu bosqich butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilayotgan "4+4+4" (boshlang'ich, o'rta va litsey) ta'lim modeli tarkibiga kiradi. Uning tayanch maqsadi bolani murakkab akademik axborotlar bilan to'ldirish emas, balki har bir o'quvchiga yaxshi fuqaro bo'lish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalar va bazaviy xulq-atvorni berish hamda uni maktab muhitiga stresssiz moslashtirishdir. Turk ta'lim tizimining boshlang'ich bosqichdagi rasmiy konseptual shiori "Baxtli bolalar, kuchli Turkiya" bo'lib, ta'lim mazmuni bolaning shaxsiy qobiliyatlarini erta kashf etish, atrofdagilar bilan sog'lom muloqot o'rnatish va milliy qadriyatlarni his qilishga qaratilgan.

O'zbekistonda ham boshlang'ich ta'lim xuddi shunday to'rt yillik (1-4-sinflar) tizim asosida ishlaydi, biroq u an'anaviy 11 yillik uzluksiz majburiy ta'limning ajralmas poydevori sifatida e'tirof etiladi. Yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonun hamda Taraqqiyot strategiyasi asosida bugungi kunda ta'limning maqsadi tubdan isloh qilindi. Unda bolalarga faqat dastlabki bilimlarni (o'qish, yozish, hisoblash) berish emas, balki "XXI asr ko'nikmalari"ni, ya'ni kreativlik, tanqidiy fikrlash, kommunikatsiya va hamkorlikda ishlash qobiliyatlarini singdirish maqsadi aniq qilib belgilandi. Jamoa bo'lib ishlash va olgan bilimi hamda ko'nikmasini kundalik hayotdagi muammolarni hal etishda qo'llay olish strategik talabga aylandi. Bu jihatdan qaraganda, O'zbekistonning joriy ta'lim islohotlari mohiyatan Turkiya ta'limining "hayotga tayyorlash" konsepsiyasi bilan bir xil vektorga ega.

Qonunlarda belgilangan bu maqsadlar amaliyotda to'g'ridan-to'g'ri maktab o'quv dasturlari va metodologik yondashuvlar orqali amalga oshadi. Turkiyada boshlang'ich ta'lim jarayoni Turkiya Milliy Ta'lim Vazirligi (MEB) tomonidan ishlab chiqilgan va yagona standartlashtirilgan dasturlar orqali ishlaydi. Ushbu dastur to'liq konstruktivizm, ya'ni bilimlarni mustaqil izlash va qurish ta'limotiga asoslangan. Bu ta'limotga ko'ra, o'quvchi tayyor axborotlarni qabul qilib oluvchi passiv obyekt sanalmaydi, aksincha, u bilimlarni izlab topadigan, tahlil qiladigan va o'zining shaxsiy hayotiy tajribalari bilan bog'lay oladigan faol ishtirokchidir. O'zbekistonda ham uzoq yillar davom etgan, asosan xotirani charxlashga qaratilgan yodkashlik ta'limotidan butunlay voz kechilib, Taraqqiyot strategiyasida belgilanganidek, ilg'or "Milliy o'quv dasturi" ishlab chiqildi. Joriy etilayotgan ushbu dastur orqali ta'lim mazmuni to'liq kompetensiyaviy yondashuvga o'tkazilmoqda. O'zbekistonning yangi dasturi o'quvchini amaliyotga yo'naltirish, ortiqcha va yoshga mos bo'lmagan akademik

ma'lumotlarni qisqartirish hamda fanlarni bevosita hayot bilan bog'lash tamoyiliga asoslanadi.

Ta'lim mazmunidagi eng o'ziga xos farq va ilg'or o'xshashliklar darslarni integratsiyalash jarayonida yaqqol ko'rinadi. Kichik yoshdagi bolaning psixologiyasi va kognitiv faoliyati ma'lumotlarni turli fanlar shaklida parchalanib emas, balki yaxlit (xolistik) tarzda qabul qilishini hisobga olgan holda, Turkiyada darslarni integratsiyalashgan holda o'tish uslubiyati joriy etilgan. Xususan, 1-3-sinflarda bolalar uchun alohida biologiya yoki geografiya o'qitilmaydi, uning o'rniga "Hayot bilgisi" (Hayotiy bilimlar) fani olib boriladi. Bu fan o'zida tabiatshunoslik, odox-axloq, harakat xavfsizligi, ekologiya va shaxsiy gigiyena kabi eng muhim bilimlarni yagona konsept atrofida birlashtiradi. Bunga hamohang ravishda, O'zbekistonda ham yangi "Milliy o'quv dasturi" doirasida xuddi shunday innovatsion yondashuv amaliyotga kiritilib, avvalgi o'zaro takrorlanuvchi fanlar o'rniga barcha atrof-muhit qonuniyatlarini birlashtiruvchi "Tabiiy fanlar" (Science) dasturi joriy etilmoqda. Bunday dasturlar o'quvchining kognitiv (aqliy) yuklamasini keskin kamaytirib, bilimni zerikmasdan qabul qilishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, har ikki davlatda ta'lim mazmunini yetkazib berish va sifatni nazorat qilish jarayonlari zamonaviy raqamli dasturlar orqali kafolatlanmoqda. Turkiya Milliy ta'lim vazirligi tomonidan ishga tushirilgan va davlat tomonidan moliyalashtiriladigan EBA (Ta'lim axborot tarmog'i) loyihasi ta'limni o'yinlashtirish va masofaviy axborot bilan ta'minlash nazariyasiga asoslangan yirik raqamli makondir. Boshlang'ich sinf o'quvchisi ushbu tizimda mavzularni oddiy darslikdagi matn shaklida emas, balki interaktiv animatsiyalar, tajriba videolari va mantiqiy resurslar yordamida o'zlashtiradi. O'zbekistonda ham Taraqqiyot strategiyasi doirasida maktablarni yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash hamda "eMaktab" va "Maktab.uz" kabi elektron ta'lim platformalarini kengaytirish ishlari faol ketmoqda. Mahalliy raqamli ta'lim tizimlarimizni aynan EBA andozasida, ya'ni faqat ma'lumotlar bazasi sifatida emas, balki kichik yoshdagi bolalar psixologiyasiga moslab yaratilgan, jozibali va qiziqarli ta'limiy resurslar o'chog'iga aylantirish davr talabi hisoblanadi.

Bu kabi chuqur islohotlarning muvaffaqiyati esa yakunda o'qituvchining jamiyatdagi obro'si hamda o'quvchini baholash mezonlariga borib taqaladi. Turkiyada boshlang'ich sinf o'qituvchisi birinchi sinfni qabul qilib olgach, bolalarni to'rt yil davomida deyarli tanaffussiz o'zi o'qitadi. U faqat fanlarni o'qitishga emas, bolaning hissiy, psixologik va ijtimoiy moslashuvi uchun ham

mas'ul sanaladi. Eng nozik nuqta hisoblangan baholash sohasida turk maktablarida kichik sinflarda (1-2-sinflar) raqamli baholashdan qochilib, asosan formativ, ya'ni bolaning jarayondagi ishtirokini hisobga olish va so'z bilan rag'batlantirish usullaridan foydalaniladi. O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ham o'qituvchilar nufuzini oshirish, shaxs qadr-qimmatini himoya qilish maqsadida yangi jarayon va summativ baholash tizimlari (BSB va CHSB) bosqichma-bosqich maktablarga joriy etildi. Bu ilg'or yechim o'quvchining ta'limga bo'lgan ishtiyoqini so'ndirib qo'ymaslikka va xatolar ustida ishlashiga xizmat qiladigan eng adolatli va zamonaviy usuldir.

"Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi" doirasida maktab tizimini isloh qilish yo'nalishlari Turkiya ta'limining huquqiy, nazariy va amaliy prinsiplariga to'la hamohangdir. Ikkala davlat ham to'rt yillik uzluksiz boshlang'ich ta'lim tizimida bolani tayyor bilim oluvchi passiv obyektidan, bilimlarni kundalik amaliyotga tatbiq eta oladigan, jamiyatga foyda keltiruvchi mustaqil shaxs etib tarbiyalashni asosiy maqsad qilib belgilagan. Strategiyada ko'rsatilgan ustuvor vazifalarni iqtisodiy tejamkor va sifatli amalga oshirish uchun "Milliy o'quv dasturi" doirasida amaliy ko'nikmalar talabini yanada qat'iyashtirish, boshlang'ich sinflarda o'quv yuklamasi va akademik uy vazifalarini sanitariya-pedagogik me'yorlar asosida muttasil maqbullashtirib borish lozim. Shuningdek, "Tabiiy fanlar" (Science) konsepsiyasi doirasida fanlararo integratsiyani yanada chuqurlashtirish va raqamli ta'lim muhitini EBA tajribasi asosida kichik yoshdagi bolalar uchun xavfsiz hamda interaktiv ko'rishga keltirish maqsadga muvofiqdir. Ushbu huquqiy va uslubiy tajribalarni milliy qadriyatlarimiz hamda Taraqqiyot strategiyasi talablari bilan uyg'unlashtirish orqali, Yangi O'zbekiston avlodini har tomonlama yetuk, ijtimoiy moslashuvchan, kreativ va erkin fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalash uchun mustahkam poydevor yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (Yangi tahrir). O'RQ-637-son, 2020-yil 23-sentabr.
2. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, PF-60-son, 2022-yil 28-yanvar.

3. Turkiya Respublikasining "Milliy ta'limning asosiy qonuni" (Millî Eđitim Temel Kanunu), 1739-sonli Qonun hujjatlari.
4. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti darsligi. Toshkent: Sano-standart nashriyoti, 2017-yil.
5. Gürkan T., Erdoğan İ. Turkiyada boshlang'ich ta'lim tizimining rivojlanishi va hozirgi holati. Anqara: Ta'lim nashriyoti, 2019-yil.
6. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining "Milliy o'quv dasturi" loyihasi va me'yoriy hujjatlar to'plami.
7. Turkiya Milliy ta'lim vazirligi (MEB) rasmiy o'quv dasturlari va boshlang'ich ta'lim standartlari.

